

КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Й ВИКЛАДАЧІВ: ПРОЄКЦІЇ СЬОГОДЕННЯ

Сучасний соціальний контекст, який характеризується невизначеністю, багатовекторністю, ризикологічністю, тиражує ці ознаки в різних соціальних практиках, які, з одного боку, конструюють соціальну взаємодію, а з іншого – утворюють захисні механізми для її успішності. Тому цілком логічно, що в науковому дискурсі не зникає інтерес до осмислення соціальних практик та їх нових конфігурацій щодо соціальної взаємодії. Одночасно існують і різні опції її висвітлення.

Особливої артикуляції набувають комунікативні практики у площині розгляду комунікації як соціальної практики, в результаті залучення до якої суб'єкт конструє не тільки соціальну реальність, а й свою суб'єктність у структурі соціальної взаємодії [1]. В такому сенсі надається відповідь на важливі питання соціальної взаємодії щодо суб'єктів, норм і правил соціальної комунікації [2], їх трансформації, інтерпретації нових смислів.

Для аналізу означеної нами проблеми, передусім, визначимо, спираючись на напрацювання у напрямку концептуалізації комунікативних практик (Г. Гарфінкеля, С. Московічі, Ю. Габермаса), їхні параметри, які зорієнтовані на результативну соціальну взаємодію: колективний характер; рефлексивність; структурованість; «взаємозалежність рішень»; взаєморозуміння; конструювання нових смислів [3; 4].

Окреслені нами підходи до аналізу комунікативних практик у соціальній взаємодії дозволяють, за нашими припущеннями, екстраполювати їх у площині взаємодії «заклад освіти – викладачі», визначаючи їх особливості відповідно до сучасного соціального контексту, переважаного трансформаціями в політиці, економіці, освіті. Це обумовило необхідність «зміни не тільки форматів соціальної комунікації, а й акцентів у комунікативних практиках» [5, с. 17].

Отже, як взаємодіяти в сучасному освітньому полі в умовах непередбачуваності, невизначеності, відкритості і розмаїття інформаційного простору? На практиці ми часто стикаємося з комунікативними розривами, які загострюють напруженість у взаємовідносинах між суб'єктами освіти, ускладнюють управління комунікаціями, досягнення загальних цілей.

На нашу думку, доречним буде у цьому контексті представити наші візії в декількох опціях.

Опція перша. Поширені типи комунікативних практик. Включене спостереження за комунікантами (заклад освіти – викладачі), аналіз параметрів комунікативних практик дають підстави для визначення їх п'яти типів: включення, порозуміння, уникнення, дистанціювання, компроміс, які транслюють комунікаційну поведінку в континуумі «активність – поміркованість – пасивність». Критеріальною основою такої типології стали рівні залученості, взаєморозуміння, довіри, лояльності, єдності інтересів і цілей, правил взаємодії. Так, включення вимірюється ступенем залученості у комунікацію (високим/невисоким), налаштованості на взаємодію, співробітництво; порозуміння – рівнем готовності до активного слухання, виявлення толерантності, комунікації у форматі діалогу, безбар'єрного спілкування. Позиція уникнення демонструє пасивний тип комунікації, нижчий рівень залученості, а отже, відсутність налаштованості на активну взаємодію в процесі комунікації, на зворотний зв'язок, зацікавленість в отриманні інформації, створюється ефект уявної присутності через ситуативну розбіжність інтересів, небажання обговорювати «незручні» дискусійні питання. Щодо комунікативної практики дистанціювання, то тут можна говорити про крайню позицію незалученості, відстороненості, небажання взаємодіяти, досягати згоди, керуватися спільними інтересами. Вони ніби знаходяться у «залі очікування», імітують підпорядкованість, демонструють змушену лояльність, набуваючи невизначену суб'єктність.

Останній тип комунікативних практик – компроміс, за нашими спостереженнями,

зустрічається доволі часто й ґрунтується на взаємообумовленості результатів комунікації, додаткових очікувань, готовності до поступки заради позитивного результату, виявленні гнучкої стратегії. Одночасно можна говорити про наявність міксованої позиції – з одного боку, пристосування, уникнення конфліктів, з іншого – залученість заради отримання бажаного результату. І тут спостерігаються певні пастки, серед яких бажання залишатися у зоні комфорту, маніпулювання.

Отже, у взаємодії «заклад освіти – викладачі» прослідковуються гібридні комунікативні практики – від активних до пасивних, які зумовлені як суб'єктивністю комунікантів, так і соціальним контекстом. Це є своєрідними викликами й для закладу освіти, що вимагає уваги до постійного регулювання комунікаційних потоків, контролю за процесами обміну інформацією, задіяння ефективних інформаційних каналів відповідно до потреб і можливостей комунікантів.

Опція друга. Новий контекст - нові смисли комунікативних практик.

З огляду на попередню візію можна зазначити, що однією із складових ефективних комунікативних практик є відкритість до комунікації, вільний обмін інформацією. Одночасно важливу роль відіграє комунікативний простір, простір «значущих стосунків» як в освітньому середовищі, так і загалом у соціумі, а також «конфігурація реальностей», тобто тих самих нових смислів, які впливають на життєвий світ. Отже, в такому розумінні комунікативні практики виступають як трансформаційні. І цілком логічно, що лінії діалогу (а не розриву) забезпечують конструювання та інтерпретацію нових смислів комунікативних практик, релевантних певному освітньому контексту.

Беззаперечним є той факт, що зміни у політичному і соціальному контексті, спричинені російською агресією, трансформували як формат комунікацій, так і їх зміст. Наявні лінії напруги в суспільстві, різний досвід проживання війни відбивається і в комунікативних практиках закладів освіти. З одного боку, є бажання підтримувати, не втрачати, а з іншого – наявне дистанціювання, самостійне проживання ситуацій, прояв інтерсуб'єктивності.

Ще один чинник, який конструє нові смисли комунікативних практик, які реалізуються в закладі освіти, це інформаційно-комунікативна реальність. Одним із її проявів є масова (іноді «зомбована») залученість до онлайн-комунікації. Ставлення викладачів до такої комунікації неоднорідне: одні сприймають їх як підсилювач ефективності взаємодії, канал колективної взаємодії, що забезпечує варіативність і мобільність, інші – як бар'єр до налаштування якісної комунікації, налагодження зворотного зв'язку, розбіжність між «я» і «вони», що виступає чинником демотивації.

На нашу думку, нові сенси комунікативних практик є ще одним викликом у взаємодії «заклад освіти – викладач», що потребує координації дій учасників процесу комунікації, узгодженості в управлінні ним.

Опція третя. Бар'єри в комунікації «заклад освіти – викладач».

Слід зауважити, що, як показує практика, бар'єри в площині взаємодії закладу освіти з викладачами, як правило, здебільшого виникають при вертикальній комунікації (від керівництва до підлеглих). Визначимо ті, які, з нашої точки зору, негативно впливають на успішний процес комунікації:

- спотворення повідомлень (інформація, яка не відповідає реальності): непередбачені спотворення (через брак інформації або нерозуміння ситуації); свідоме спотворення (маніпулятивне повідомлення); неструктурованість інформації, наявність «шумів»; фільтрація інформації (спрощення інформації);

- інформаційні перевантаження через багатоканальність комунікації, що веде до невикористання важливої інформації;

- недоліки в організації комунікації між суб'єктами освітнього процесу (керівники закладу освіти/структурного підрозділу – викладачі) через відсутність відповідних двосторонніх каналів комунікації, неврахування особливостей цільової аудиторії, наявність конфліктів (організаційних, міжгрупових, міжособистісних), відсутність зворотного зв'язку;

– індиферентна спрямованість, пов'язана з ігноруванням спілкування у визначеному форматі;

– просторова диференціація суб'єктів освітнього процесу;

– а також психологічні, технічні бар'єри.

В ситуаціях непередбачуваності вони часто впливають на взаємодію в освітньому процесі, ускладнюють усталені норми поведінки, загострюють напруженість у взаємовідносинах, ведуть до непорозуміння, а іноді – до втрати потреби в комунікації.

Зрозуміло, що кожна комунікативна інтеракція має свої особливості і відбиває набір певних норм, вимог, стереотипів, які склалися в комунікативних практиках закладу освіти, породжуючи різні комунікативні бар'єри, перешкоди у процесі комунікації. Подолання/неподолання їх цілком залежить від налаштованості на ефективну комунікацію і рівня комунікативної компетентності ключових «гравців» в освітньому полі.

Опція четверта. Ризикологічні комунікативні практики. Проблема не нова, але відбиває позначені нами комунікативні сенси. Адже вони можуть мати два ефекти: сприяти досягненню результатів та демонструвати соціальний ефект, який за наслідками не завжди позитивний, що, як правило, виявляється у незадоволеності отримувача інформації, або взагалі виявляти неприйняття її. Саме тому постає питання уникання невинуватих ризиків у комунікації, їх прогнозування, аналізу чутливості, готовності до них. Останнє артикулюється на тлі сучасних ситуацій невизначеності, які викликають стереотипне бачення, протистояння, наявність комплексів, неготовність до ризиків у процесі комунікації, з одного боку, а з іншого – проактивну установку, нестандартну реакцію, підвищення ефективності комунікації. Відповідно, можна говорити про характерні для комунікативних практик «заклад освіти – викладач» ризикологічні ситуації: розбіжність інтересів керівників закладу освіти і викладачів; невинуваті приводи комунікації; надситуативна/наднормативна активність з подолання бар'єрів комунікації; нескоординованість вертикальних (формальних) та горизонтальних (як правило, неформальних) комунікаційних потоків, неадекватність інформації конкретній ситуації тощо.

Звісно, кожний заклад освіти конструює свою ризик-стратегію, обумовлену як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками, і неодмінно відпрацьовує стратегію управління комунікативними ризиками.

Висновки. Проекції сьогодення, обумовлені невизначеністю, непередбачуваністю соціальних змін, освітніх трансформацій, надають розуміння, що одним із складників успішного функціонування закладу освіти, соціальної взаємодії з викладачами є створення умов для ефективної комунікації, осмислення і відпрацювання нових комунікативних практик – практик діалогу, релевантних соціальному контексту, перегляду комунікаційної політики закладу освіти, моделі комунікації, декомпозиції її каналів, комунікаційного контексту. попередження комунікативних ризиків.

Акценти комунікативних практик зумовлені як суб'єктивністю комунікантів, так і соціальним контекстом, і конструюються за певними типами – від активних до пасивних. Такі комунікативні розриви є також наслідком бар'єрів у комунікації, коли інкорпорується усталені зв'язки, ускладнюються канали взаємодії, взаєморозуміння між викладачами та керівництвом закладу освіти, що може спровокувати ризик втрати потреби в комунікації. Відповідно, актуалізується подолання цих розривів на основі консолідації спільних зусиль, сконцентрованих на цивілізовані (ціннісно-орієнтовані, партнерські, довірчі) відносини у форматі діалогу, трансляцію лояльності, розвиток комунікативних компетентностей, особливо в непередбачуваних ситуаціях.

References

1. Craig, T. R. (1999). Communication Theory as a Field. *Communication Theory*, [online] 9:2, pp. 119–161. Available at: http://www.stes-apes.med.ulg.ac.be/Documents_electroniques/MET/MET-COM/ELE%20MET-COM%20A-8191.pdf [Accessed 15 Dec. 2024].

2. Deetz, S. A. (2005). Future of the discipline: The challenges, the research, and the social contribution. *Communication Yearbook*, 17, pp. 565–600.

3. Moscovici, S. (1988). Notes towards a description of Social Representations. *European Journal of Social Psychology*, 18(3), pp. 211–250.

4. Habermas, J. (1981). *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt/a/M: Suhrkamp, Bd. 1: Handlungsrationality und gesellschaftliche Rationalisierung, 533 S.

5. Zhukova, N. (2022). Wartime communicative practices: the experience of processing the problem. *National Academy of Culture and Arts Management Herald*, 2, pp. 15–22.

Зверко Тамара Василівна. Комунікативні практики у соціальній взаємодії закладу освіти й викладачів: проєкції сьогодення.

У даній публікації з точки зору проєкцій сучасного соціального контексту здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів комунікативних практик у соціальній взаємодії закладу освіти і викладачів. Акцентовано увагу на розгляді комунікативної практики як виду соціальної практики, в результаті залучення до якої суб'єкт конструє не тільки соціальну реальність, а й свою суб'єктність у структурі соціальної взаємодії.

Основний ракурс зорієнтовано на визначенні поширених типів комунікативних практик – від активних до пасивних; нових смислів комунікативних практик як трансформаційних; аналізі бар'єрів у комунікації «заклад освіти – викладач», які здебільшого виникають при вертикальній комунікації (від керівництва до підлеглих); ризикологічних комунікативних практик, для яких характерні ризикологічні ситуації: розбіжність інтересів керівників закладу освіти і викладачів; невиправдані приводи комунікації; надситуативна/наднормативна активність з подолання бар'єрів комунікації; нескоординованість вертикальних (формальних) та горизонтальних (як правило, неформальних) комунікаційних потоків, неадекватність інформації конкретній ситуації тощо.

Узагальнення дослідницьких візій дозволило визначити комунікативні розриви та бачення подолання цих розривів на основі консолідації спільних зусиль, сконцентрованих на цивілізовані (ціннісно-орієнтовані, партнерські, довірчі) відносини у форматі діалогу, трансляцію лояльності, розвиток комунікативних компетентностей, особливо в непередбачуваних ситуаціях.

Ключові слова: заклад освіти, викладач, сучасний соціальний контекст, комунікативні практики, соціальна взаємодія.

Zverko Tamara. Communicative practices in the social interaction of educational institutions and teachers: projections today.

In this publication, from the point of view of the projections of the modern social context, an analysis of the theoretical and practical aspects of communicative practices in the social interaction of the educational institution and teachers is carried out. Attention is focused on considering communicative practice as a type of social practice, as a result of involvement in which the subject constructs not only social reality, but also his subjectivity in the structure of social interaction.

The main perspective is focused on identifying common types of communicative practices – from active to passive; new meanings of communicative practices as transformational; analysis of barriers in communication “educational institution – teacher”, which mostly arise during vertical communication (from management to subordinates); risk-based communicative practices, which are characterized by risk-based situations: divergence of interests of educational institution leaders and teachers; unjustified pretexts for communication; supra-situational/super-normative activity to overcome communication barriers; uncoordinated vertical (formal) and horizontal (usually informal) communication flows, inadequacy of information to a specific situation, etc.

The generalization of research visions allowed us to identify communicative gaps and a vision of overcoming these gaps based on the consolidation of joint efforts focused on civilized (value-oriented, partnership, trust) relationships in the format of dialogue, the transmission of loyalty, the development of communicative competencies, especially in unpredictable situations.

Key words: educational institution, teacher, modern social context, communicative practices, social interaction.